

DOI.org/10.5281/zenodo.1294105
УДК 712.4.01(571.63)

А.А. Литовченко, Е.А. Лапшина

ЛИТОВЧЕНКО АНАСТАСИЯ АНДРЕЕВНА – магистрант,
e-mail: nastya_litoxa@mail.ru.

ЛАПШИНА ЕВГЕНИЯ АЛЕКСАНДРОВНА – кандидат архитектуры,
профессор кафедры, e-mail: likhlap@mail.ru

Кафедра проектирования архитектурной среды и интерьера Инженерной школы
Дальневосточный федеральный университет
Суханова ул. 8, Владивосток, 690091

Комплексный подход к озеленению городской среды в условиях Приморского края

Аннотация: Определяются возможности комплексного применения инновационных способов озеленения для городов Приморского края. На основе анализа зарубежного опыта выявляются основные виды конструкций и технологий вертикального озеленения, приемлемые для использования в местных условиях, проводится сравнение цветофактурной палитры растительности, используемой за рубежом и региональной. На примере экологической реконструкции конкретного объекта показан эффект увеличения площади озеленения на основе комплексного применения технологий вертикального озеленения для всех архитектурных поверхностей.

Ключевые слова: городская среда, экология, эстетика, технологии озеленения, архитектурные поверхности, комплексный подход.

Введение

Присутствие озеленения в городской среде определяет не только ее экологическое качество, но является средством гармонизации путем повышения цветности и разнообразия фактур архитектурных поверхностей. Степень озеленения, таким образом, формирует комфорт среды с двух позиций – влияя на рост как эстетического, так и экологического потенциала городской среды.

Из-за высокой плотности застройки в центральной части крупных городов все более проблематично решать задачи экологии и эстетики за счет озеленения. Притягательность городского центра, стоимость земли центральной части городов создают объективные трудности в сохранении уже существующих скверов и парков. Поэтому пожелания горожан создать новые сады или бульвары в центре города трудновыполнимы. Эта ситуация делает поиск инновационных возможностей озеленения городской среды актуальным направлением исследований.

Существует достаточно обширный мировой опыт озеленения городской среды, который демонстрирует возможность самой архитектуры не только отнимать у города зеленые поверхности, но и компенсировать эти утраты. Сегодня общепринятая мировая практика – перенос с уровня земли парков, садов, бульваров на крыши или фасады зданий (рис. 1). Таким образом, зеленая архитектура делает город не только экологически чистым, но часто прячет невыразительность архитектурных фасадов за «маской» растительности. Цветофактурные характеристики живого материала способны преобразовать городскую среду: восстановить утраченную связь с природой, обновить ароматический образ индустриальных городов, создать особый средовой комфорт. Кроме

того, при использовании живых материалов цветность городской среды в разные сезоны будет изменяться, внося разнообразие и естественный ритм в жизнь города.

Рис. 1. Озелененное рекреационное пространство на крыше в Токио, Плаза

Мировой опыт показывает, что проблемы каждой градостроительной ситуации требуют разработки адресных решений озеленения городской среды. Например, в Токио при высочайшей плотности транспортной инфраструктуры используются поверхности именно инженерных сооружений для озеленения (рисунки 2, б, в), а в Сеуле бывшие транспортные эстакады не демонтируются, а превращаются в бульвары (рис. 2, а).

а

б

в

Рис. 2. Приемы использования поверхности транспортных и инженерных сооружений:
 а – старая автомобильная эстакада в Сеуле, преобразованная в пешеходный бульвар (<https://archi.ru/projects/world/9027/park-estakada-seoullo-7017-skygarden>);
 б – использование вьющихся растений для озеленения вентиляционных шахт в районе вокзала Синдзюку, Токио (<https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Meiji-Yasuda-Life-Insurance-Shinjuku-Building-02.jpg>);
 в – создание зеленого пандуса «Небесный сад» (Meguro Sky Garden) на пересечении двух скоростных автомагистралей в Токио (<http://www.city.meguro.tokyo.jp/shisetsu/shisetsu/koen/tenku.html>)

Наличие разнообразных по ситуативности применения приемов и технологий озеленения городской среды позволяет отказаться от традиционных рамок и сформировать иной подход к благоустройству города. Очевидно, что сегодня это уже не только сады, парки, бульвары и скверы на уровне земли. Можно предложить термин «архитектурные поверхности», который включает фасады, крыши, малую архитектуру, инженерные сооружения и т.п. как основу для потенциально-го озеленения.

«Зеленая» реконструкция существующих объектов городской среды и проектирование новых объектов с озеленением всех архитектурных поверхностей представляет наиболее актуальное направление мировой практики проектирования благодаря быстро развивающимся строительным технологиям. Однако применение этих технологий остается довольно дорогостоящим мероприятием. В этой связи предпринята попытка на основе анализа мирового опыта «зеленого» проектирования определить оптимальное, наиболее экономичное решение экологических и эстетических проблем для Дальневосточного региона на основе комплексного подхода к озеленению городской среды. Предполагаемая эффективность комплексного подхода основана на использовании:

- конструкций и материалов, учитывающих региональные климатические особенности (ветровые нагрузки и влажность) для всей территории Приморского края;
- растительного материала, адаптированного к местным климатическим условиям (сохранение эстетических характеристик по сезонам) и воспроизводству в промышленных масштабах;
- универсальных конструктивно-технологических систем для озеленения всех архитектурных поверхностей.

В связи этими задачами появляется проблема адаптации зарубежного опыта озеленения архитектурных поверхностей для конкретных градостроительных и климатических условий Приморского края, в частности Владивостока. Необходим также осмысленный выбор наиболее приемлемых для региона конструктивных решений и технологий озеленения, определения палитры (цветофактурных характеристик) местного растительного материала.

Проблема озеленения городской среды преобразует особую остроту под воздействием дополнительных факторов, к которым можно отнести сложный рельеф. Ярким примером такой ситуации служит город Владивосток, на территории которого практически не осталось резервных территорий для решения проблемы дефицита общественных озелененных пространств. Разработка комплексной стратегии для озеленения самых плотно застроенных районов города должна быть адресной, учитывающей особенности каждой ситуации. Тогда эта стратегия станет средством достижения их устойчивого развития, позволит сформировать особый средовой колорит, восстанавливающий взаимодействия горожанина с природой.

В этой связи возникает задача не только использования ставших уже традиционными для мировой практики озеленения архитектурных поверхностей (крыша, фасад), но и поиска дополнительных возможностей исходя из особенностей природной ситуации. Поэтому сложный рельеф Владивостока при внимательном взгляде не только создает трудности при формировании городской застройки, но может стать источником дополнительных возможностей для озеленения и колористического обогащения городской среды. Например, многочисленные подпорные стенки.

Особенности климата Приморского края (ветра, влажность, высокая инсоляция в зимний период) подсказывают выбор конструкций вентилируемых фасадов для вертикального озеленения и для создания экранов ветрозащиты. Дефицит территорий делает интересным предложение интерпретировать конструкции и технологии вертикального озеленения для создания постоянных и временных малых форм разного функционального назначения. Для выбора технологий и конструкций озеленения, наиболее подходящих для решения этих задач, необходим детальный анализ мирового опыта.

Технология создания вертикальных садов получила наибольшее развитие в Европе. Первопроходцем и основоположником этого направления стал французский ботаник Патрик Бланк (запатентовал и ввел новый способ озеленения). Ему принадлежит разработка технологии, позволяющая закреплять растения на поверхности стены, на основе которой он запроектировал достаточно много вертикальных зеленых композиций в разных странах. Патрик Бланк всегда использует

большое количество видов местных растений, поэтому цветофактурная карта его вертикальных композиций весьма разнообразна. Решения, основанные на использовании местной растительности, не только соответствуют климату, но и несут особую красоту, отражая уникальность местной природы.

Например, в Париже Патрик Бланк внес свою лепту в «зеленое» оформление ресторанной зоны отеля *Pershing Hall* (рис. 3) и создал под его куполом 30-метровый лиственный каскад. Конечно, «зеленая» реконструкция – весьма дорогостоящее мероприятие, но именно после нее гостиница стала одной из самых модных и посещаемых мест в Париже. А значит, такого рода затраты себя оправдывают. Для нашего исследования интересно то, что на этом объекте Патрик Бланк применил растения из папоротников, белых гвоздик, ирисов и бегоний. Эти растения можно использовать в условиях климата Приморского края.

**Рис. 3. Зеленая реконструкция отеля *Pershing Hall*:
а – зеленое панно – каскад в зале ресторана; б – палитра растений – цветовых акцентов.**

В Токио Патрик Бланк создал зеленую лестницу под названием «Токийский круговорот» (рис. 4). Эта лестница с зелеными растениями привнесла частичку природы в городскую жизнь, где можно насладиться прекрасной живой композицией из разнообразных цветофактурных сочетаний. Здесь используются такие растения, как натуральный лишайник, папоротник, лиственная королевская бегония, драцены, эти растения есть и у нас.

**Рис. 4. «Токийский круговорот», Токио, Япония:
а – зеленая лестница; б – палитра растений – цветовых акцентов
(<https://www.murvegetalpatrickblanc.com/realisations/tokyo/tokyo-gyre>)**

На этих примерах можно убедиться, что совсем немного растений, которые использует Патрик Бланк в вертикальном озеленении, можно применять и в наших климатических условиях. Тем не менее этот опыт интересен теми характеристиками, которые предъявляются к декоративным растениям. В соответствии с местом создания своих творений автор использует тропические растения, в особенности те, что растут в подлеске тропических лесов. Им почти не нужно земли и света, – необходима только поверхность, за которую можно зацепиться корнями, немного воды и питательных веществ. Французский ботаник изучал поведение растений в условиях отсутствия почвы, на берегах рек, в пещерах, в горных долинах, на откосах, на различных ярусах леса, а также влияние растений на архитектуру: как флора разрушает древние сооружения, как взаимодействует с ними. Вклад исследователя в изучение растительного мира с точки зрения возможности применения в архитектуре имеет большую ценность.

В России на сегодняшний день очень слабо развито вертикальное озеленение, но уже есть первые вдохновляющие примеры. В новом аэропорту «Симферополь» создана самая большая в Европе «зеленая стена» для интерьера (рис. 5). Эта конструкция площадью порядка 1600 квадратных метров, общей высотой 15 метров и шириной 110 метров. Для удобства обслуживания «зеленой стены» только 5 метров нижнего яруса покрыто живыми растениями, а остальные 10 метров – это искусственные муляжи, качество которых делает различие с живыми растениями незаметным. Для создания этого зеленого «ковра» были выбраны папоротники, маранты, филодендроны и эпипремнумы. Для полива живых растений разработана отечественная технология автоматической системы орошения.

Анализ различных технологий вертикального озеленения дает возможность выделять очевидные требования к подбору растений для любой ситуации: неприхотливость (минимальное количество земли и влаги), возможность формировать особую структуру корневища. Для реализации комплексного подхода к озеленению городской среды для Приморского края необходимо использовать результаты исследований Ботанического сада-института ДВО РАН [1] для определения растительного материала, обладающего необходимыми качествами для вертикального озеленения. Основные научные интересы связаны с исследованием растений, находящихся под угрозой исчезновения, устойчивых к неблагоприятным климатическим условиям, а также опыты с использованием разнообразных декоративных растений в создании цветочных композиций. Результаты этой научной работы представляют для комплексного подхода большой интерес.

Рис. 5. «Зеленая стена» аэропорт «Симферополь», Крым
 (<http://crimea.ria.ru/society/20171228/1113324652.html>) [4]

Исследования ученых Ботанического сада ДВО РАН показали, что на территории города Владивостока возможно использование следующих растений: папоротник, бегония, седум, сингониум, плющ, ирис, белые гвоздики, мхи, орхидеи, аквилегии, клематисы, лилейник, люпин карликовый, хоста (рис. 6). Эти растения можно использовать в разные сезоны, а вот хвойные растения, канадские газоны, дерн, девичий виноград можно высаживать круглый год. Особый интерес представляет дерн – это верхний слой почвы, густо заросший травянистыми растениями и скрепленный переплетением их корней. Источниками получения дернины являются специализированные хозяйства – «дерновые питомники», в которых выращивают так называемые «дерновые ковры». Существует много разных способов для выращивания газона и формирования дернины, но для нас важно, что производство дернины возможно в промышленных масштабах. Кроме того, этот материал удобен для транспортировки (пласты дернины перевозятся в рулонах) и монтажа на конструкциях.

Рис. 6. Палитра растений для г. Владивостока

Одним из наиболее адаптированных для наших климатических условий сортов газонной травы является сорт Canada Green. Защищать почву от эрозии и выветривания – основное достоинство этой травы, проверенное на практике. Это свойство особенно ценится за экологический эффект: когда нет открытой почвы, то нет и пыли, которая поднимается в воздух ветром и транспортом. Кроме того, этот материал также имеет способность «впитывать» выхлопные газы. Поэтому производством этого зеленого материала уже занимаются зеленхозы крупных городов, что делает его использование для вертикального озеленения наиболее экономичным. С точки зрения разнообразия возможностей создания цветофактурных композиций, этот материал представляет интерес широкой палитрой оттенков зеленого. Опыт использования показал особую устойчивость сорта травы Канада Грин – солнце или тень, каменистый грунт или крутой откос, на котором все смывают ручьи после дождя, для газона не имеет никакого значения.

Палитра растений для г. Владивостока потенциально богата по своему цветовому решению, в ней есть и теплые, и холодные тона, есть контрастные цвета. На данный момент промышленное производство рассады рентабельно. В питомниках города Владивостока выращивают и продают разное количество растений, эти растения можно использовать для комплексного подхода вертикального озеленения.

Не менее важным вопросом при адаптации приемов вертикального озеленения является выбор оптимальной конструктивной системы. В настоящее время существует широкий выбор конструкций для вертикального озеленения. Их можно классифицировать по разным признакам –

фасадные плитки и модули с живыми растениями, «вертикальный ковер», растения «в горшочках», вьющиеся растения, использование мхов и сочетание материалов.

1. Наиболее распространенный способ – фасадные плитки и модули (рис. 7). Способ интересен тем, что позволяет организовать поточное производство, замену плиток, применять их как в навесных конструкциях вентилируемых фасадах. Эстетический эффект достигается за счет одного травяного материала.

ФАСАДНЫЕ ПЛИТКИ И МОДУЛИ		
НАИМ-НИЕ	КОНСТРУКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ	ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
система панелей "ЖИВАЯ СТЕНА"		 БИО-LUNG (ЯПОНИЯ) ЭМИЛИО ЛЛОБАТ (ИСПАНИЯ)
система панелей "WALL GARDEN ОТ OPTIGRUEN"	 ГИДРО ПОНИКА	 CENTRE DURST SPA (ALTO ADIGE-TRENTINO) ADMIRALTY CITADEL HORSE GUARDS PARADE (LONDON)
система панелей "BIOTECHTURE BIOWALL"	 ГИДРО ПОНИКА	 NEW SQUARE STREET BENNETTS ASSOCIATES (LONDON) TEESSIDE UNIVERSITY (STUDENT CENTRE)
система панелей "VERSIWALL"	 ГИДРО ПОНИКА	 ШТАБ-КВАРТИРА КОМПАНИИ ITE И ЦЕНТРАЛЬНЫЙ КОЛЛЕДЖ ЗЕЛЕНЫЙ ЭКРАН НА ПЛОЩАДИ (США)
система панелей "PRO WALL"	 ГИДРО ПОНИКА	 ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА В ВАНКУВЕРЕ

Рис. 7. Конструкции озеленения фасадов с использованием плиток и модулей

ВЬЮЩИЕСЯ РАСТЕНИЯ		
НАИМ-НИЕ	КОНСТРУКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ	ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
<p>JAKOB</p> <p>LINCOLN PARC ZOO (ЧИКАГО)</p>		
<p>IVY CURTAIN WALL</p> <p>ОЗЕЛЕНЕНИЕ ПОДПОРНОЙ СТЕНЫ</p>		
<p>LIVING LOURES</p> <p>LIVING LOURES IN THE INTERIOR</p>		
<p>INSTANT GREEN SCREENING</p> <p>ЗЕЛЕНЬЙ ЭКРАН</p>		
<p>BASIC WALL</p> <p>ПАРКОВКА (США)</p>		

Рис. 8. Конструкции для использования вьющихся растений на фасадах

Эти конструкции широко эксплуатируются за рубежом, но для Приморского края подходят не все. Например, может использоваться VersiWall и ProWall. Это технологии высаживания растений модулями в горшочках могут применяться в разные сезоны. Зимой можно убрать эту конструкцию, а летом высаживать любые растения. Такие конструкции позволяют вентилировать фасад здания, что очень важно для нашего климата.

2. Следующий способ – конструкции для вьющихся растений. Этот способ посадки растений предполагает конструкции, которые подходят для климата Приморья и могут использоваться для озеленения фасада, в благоустройстве территории для создания малых архитектурных форм, выполняющих функции защиты от ветра и шума (рис. 8).

В городе Владивостоке уже существуют многочисленные примеры использования девичьего винограда для озеленения вертикальных поверхностей. Поэтому все конструкции для плетущихся растений могут успешно применяться для озеленения подпорных стен, ограждений. Вид растительного материала для вертикального озеленения определил и его минусы – неприглядный вид в зимний период. Кроме того, без специальных конструкций использование вьющихся растений на фасадах зданий не рекомендуется, так как приводит к их повреждению.

Интересен для нашего региона и третий конструктивно-технологический тип озеленения архитектурных поверхностей – вертикальные сады по ковровой технологии для создания зеленых панно (рис. 9), которые первым придумал Патрик Бланк [5].

Рис. 9. Схема зеленой стены, конструкция Патрика Бланка (<http://o-p-i.ru/promyshlennoe-proektirovanie/14-staticheskie-stranitsy/proektirovanie/stati-i-publikatsii/979-zelenye-fasady-patrika-blanka.html>)

Технология Urbanarbolismo подходит для климата Владивостока, так как может применяться в самых суровых климатических условиях. Эту конструкцию с вентилируемым фасадом можно применять для временного или постоянного озеленения подпорных стен и других архитектурных поверхностей. Технологию фитомодулей можно использовать внутри здания круглый год, а снаружи – только в определенный сезон (рис. 10).

4. И последний способ: растения в «горшочках» (рис. 11). Подходит больше для стационарных конструкций, хотя в странах с более мягким климатом может применяться круглый год.

Для условий Приморского края и Владивостока в частности подходят все технологии, кроме последней. Все подходящие конструкции и технологии могут быть использованы круглогодично внутри здания и снаружи соответственно сезону. Разработка комплексного подхода к озелене-

нию архитектурных поверхностей с применением технологий вертикального озеленения стала возможной на основе проведенных ранее исследований Г. Адамчик [1], где она изучала вопрос адаптации технологий для Дальнего Востока. Была предложена методика применения модульной системы для малоценной застройки 60–80-х годов XX века, которые нуждаются в обновлении фасадов.

Рис. 10. Конструкции для создания зеленых панно

РАСТЕНИЯ В «ГОРШОЧКАХ»		
НАИМ-НИЕ	КОНСТРУКЦИЯ ТЕХНОЛОГИИ	ПРИМЕРЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
<p>«ЭКОСТЕН»</p> <p>ЗЕЛЕНАЯ СТЕНА В ИНТЕРЬЕРЕ</p>		
<p>MINIGARDEN</p> <p>HONG-KONG SHATIN-PARK</p>		
<p>ФИТОМОДУЛЬ BOXSAND</p> <p>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НА ФАСАДЕ ЗДАНИЯ</p>		
<p>СТРУКТУРА LIVERPICTURE</p> <p>ИСПОЛЬЗОВАНИЕ В ИНТЕРЬЕРЕ</p>		
<p>СИСТЕМА ECO.BIN.</p>	<p>ВЕРТИКАЛЬНЫЙ САД НА ИБИЦЕ (ИСПАНИЯ)</p>	

Рис. 11. Конструкции для вертикального озеленения растениями в горшочках

Наибольший интерес для комплексного подхода к озеленению представляет самая гибкая в применении модульная система – ProWall. Эта система может быть установлена на любой открытой поверхности, в любом климате, так как устойчива к сильным ветрам, дождям и даже землетрясениям. Она может быть присоединена к существующим стенам, имеет встроенное в вертикальную систему капельное орошение, идеально подходит для благоустройства больших открытых пространств. Поэтому систему панелей ProWall можно применять комплексно, а именно – в озеленении не только фасадов здания, но и всевозможных архитектурных поверхностей, что позволит повысить эстетический и экологический потенциал среды в целом. Конструкция может использоваться во все времена года, быть сменной и сочетать живой материал с другими отделочными материалами.

Конструкция позволяет сочетать модули дерна и цветного пластика, что меняет цветность среды в разные сезоны. За счет этого приема можно решать и другие задачи, например информационные. Рисунок на торце здания может служить цветным ориентиром в городской среде или рекламой. Эти конструкции легко монтируются, имеют небольшой вес и поэтому могут перемещаться, т.е. на их основе можно создавать мобильные малые формы (экраны ветро- или солнцезащиты). Мобильные архитектурные формы в виде передвижной сборно-разборной конструкции могут использоваться в разные времена года, такие конструкции можно на время вынести на улицу и применять по назначению.

Для апробации комплексного подхода к озеленению архитектурных поверхностей (рис. 12) в условиях сложного рельефа Владивостока, была выбрана площадка, особенно нуждающаяся в зеленой реконструкции, которая находится в городе, на участке, ограниченном маршрутами по улицам Уткинская, Алеутская и Океанскому проспекту. Площадь участка составляет 2 га.

Рис. 12. Показатели эффективности зеленой реконструкции на основе комплексного подхода

Само здание и вся территория находится в центре г. Владивостока, около транспортной магистрали с большим потоком транспорта, что создает очевидную экологическую проблему. Здание просматривается со всех сторон, но не распознается среди аналогичной застройки. Это здание краевого значения и рассчитано на приезжих. Анализ градостроительной ситуации показал, что здание нуждается в создании цветового ориентира для его распознавания в окружающей застройке. Исходная общая площадь озеленения на данном участке составляет 35% от всей территории, что недостаточно для медицинского учреждения со стационарным расположением пациентов и не компенсирует отрицательное воздействие транспортной магистрали. Кроме того, рекреация медицинского центра для детей не имеет соответствующего оборудования – нет защиты от ветра и солнца.

Суммарная площадь всех выявленных архитектурных поверхностей для повышения показателей экологии и цветности рекреационного пространства медицинского учреждения составляет 76% общей территории. Из всей площади архитектурных поверхностей площадь возможного озеленения фасадов выбранного объекта составит около 30%.

Панно на торце здания с эмблемой учреждения можно создать на основе той же конструкции с использованием дерна и цветного пластика. Цветной акцент, несущий информацию об объекте, послужит ориентиром в городской среде.

Озеленение резервных архитектурных поверхностей – подпорных стен способно внести разнообразие цветофактурных характеристик в пространство рекреации и увеличить площадь озеленения на 16%.

Дополнительное озеленение горизонтальных поверхностей медицинского центра (крыши, террасы, переходы между корпусами) также может существенно увеличить площадь озелененных поверхностей, что составит дополнительно 20%.

Малые архитектурные формы будут предназначены для технических функций и не только не снизят эстетику рекреации, но послужат средством организации пространства для игр. Эти конструкции могут использоваться сезонно. Создание мобильной ветрозащиты и солнцезащиты позволит посетителям медицинского центра самим перемещать конструкции, приспособивая среду к конкретной погоде, и добавляет дополнительно 10% озеленения. Зеленые мобильные ширмы для детей также могут служить средством организации игровой среды.

Для реализации концепции комплексного озеленения была подобрана универсальная конструктивно-технологическая система ProWall, которая может быть использована на всех архитектурных поверхностях объекта. Эта система применима на фасадах, подпорных стенках, крышах и переходах данного медицинского учреждения, из нее могут быть сделаны различные по конфигурации сезонные малые архитектурные формы. Она может служить защитой от ветра и солнца.

Конструкцию для подпорных стен можно использовать на сезон, также удобно сочетать с другими материалами, например высаживать не только дерн, но и цветущие растения, а в зимний период заменять эти растения другим материалом – деревом. В данных условиях применим такой растительный материал, как канадский газон, мхи, дерн. Для цветовых контрастов можно применять бегонию, седум, ирис, белые гвоздики, аквилегии, клематисы, лилейник, люпин карликовый, хосту. На торце здания и подпорных стенках, возможно также использование дерна, мхов и их сочетаний с цветными панелями из пластика, летом можно добавлять модули с цветущими растениями в нижних ярусах. На горизонтальных поверхностях удобно применять дерн и цветущие растения. Малые архитектурные формы могут сочетать на своих поверхностях разные виды цветущих растений: бегония, седум, ирис, белые гвоздики, аквилегии, клематисы, лилейник, люпин карликовый, хоста.

Итак, можно говорить об общем эффекте комплексного подхода, использованного для конкретной ситуации детского медицинского учреждения. Значительное увеличение площади озеленения в целом способно улучшить экологические показатели. Наличие стационара в составе большого комплекса требует увеличения территории и повышения комфорта рекреации. Эта задача также решена на основе комплексного подхода к озеленению архитектурных поверхностей благо-

даря озеленению галерей, эксплуатируемой крыши, мобильных элементов и использованию цветофактурных характеристик природного материала.

Заключение

В работе был представлен комплексный подход к озеленению архитектурных поверхностей – торцов здания, подпорных стенок, горизонтальных поверхностей крыш и переходов, галерей, инженерных сооружения и пр. При использовании комплексного подхода возможно снижение стоимости работ, так как применяется одна конструктивная система.

Достигается эстетический эффект: разнообразие цветофактурных характеристик материала даже при использовании одного вида озеленения, например дерна, цветность которого будет меняться по сезонам, не теряя эстетической привлекательности. Зеленая реклама на торце здания будет выполнять информационные функции как градостроительный ориентир.

Экологический эффект достигается за счет увеличения площади озеленения территории на 41%, а также за счет использования озелененных малых форм (защитные экраны от шума и ветра, навесы от солнца) создается микроклимат. Для обслуживания территории предлагается создание специальных помещений как декоративных малых форм с зеленой поверхностью.

В результате анализа, проведенного в рамках нашего исследования, были подтверждены выводы о наиболее приемлемом варианте конструкций и технологий для климата Дальнего Востока – это система ProWall. Особенно важно, что эта система не только наиболее полно соответствует климатическим особенностям региона, но может быть применена в комплексном подходе озеленения любых архитектурных поверхностей, т.е. для разнонаправленных поверхностей и форм различной конфигурации.

Сравнение цветофактурной палитры растительности, зарубежной и местной, показало, что палитра растений Приморского края очень разнообразна для создания «живых» композиций. Наиболее экономичный, экологически эффективный и достаточно эстетически привлекательный зеленый материал – дерн, который может производиться в промышленных масштабах, обладает достаточно широкой палитрой оттенков в любой сезон.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Адамчик Г.А. Перспективы применения вертикального озеленения в условиях города Владивостока // Вестник Инженерной школы ДВФУ. 2013. № 3(16). С. 98–109.
URL: <https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/558/2013-3-14.pdf> (дата обращения: 18.01.2018).
2. Денисов Н.И., Петухов И.П., Пшенникова Л.М., Прилуцкий А.Н. Декоративные деревья, кустарники и лианы в Приморье. Владивосток: ДВО РАН, 2015. 211 с. 40 цв. вкл.
3. Марченко М.Н., Давыдова Я.А. Вертикальное озеленение и его роль в формировании архитектурной среды города // Научный альманах. 2016. № 4(18). С. 397–404.
4. РИА Крым. URL: <http://crimea.ria.ru/society/20171228/1113324652.html> (дата обращения: 01.02.2018)
5. Электронный источник. URL: <http://o-p-i.ru/promyshlennoe-proektirovanie/14-sticheskie-stranitsy/proektirovanie/-stati-i-publikatsii/979-zelenye-fasady-patrika-blanka.html> (дата обращения: 01.02.2018).
6. Электронный источник. URL: <http://www.abitant.com/posts/vertikalnye-sady-patrika-blanka> (дата обращения: 01.02.2018).

THIS ARTICLE IN ENGLISH SEE NEXT PAGE

Creative Concepts of Architecture Activities

DOI.org/10.5281/zenodo.1294105

Litovchenko A., Lapshina E.

ANASTASIA LITOVCHENKO, MS Student, e-mail: nastya_litoxa@mail.ru.
EVGENIYA LAPSHINA, Candidate of Architecture, Professor, e-mail: likhlap@mail.ru.
Department of Achitectoral Environment and Interior Design, School of Engineering
Far Eastern Federal University
8 Sukhanova St., Vladivostok, Russia, 690091

Complex approach to gardening of the urban environment in the Primorsky Territory

Abstract: The purpose of the study is to identify the opportunities for the integrated application of innovative landscaping methods for the cities of the Primorsky Krai. Based on the analysis of the foreign experience, there have been identified the main types of vertical gardening structures and technologies acceptable for local conditions and compared the colour palette of vegetation used locally with that used abroad. The example of the ecological reconstruction of a particular object, demonstrates the effect of increasing the area of gardening based on the integrated application of vertical gardening technologies for all architectural surfaces.

Key words: urban environment, ecology, aesthetics, landscaping technologies, architectural surfaces, integrated approach.

REFERENCES

1. Adamchik G.A. Perspective of vertical greening adaptation in the conditions of Vladivostok city. the FEFU: School of Engineering Bulletin. 2013;3:98–109.
URL: <https://www.dvfu.ru/upload/medialibrary/558/2013-3-14.pdf>– 18.01.2018.
2. Denisov N.I., Petukhov I.P., Pshennikova L.M., Prilutsky A.N. Decorative tree, bushes and lianas in Primorye. Vladivostok, FEB RAS, 2015, 211 p.
3. Marchenko M.N., Davydova Ya.A. Vertical landscaping and its role in the formation of the architectural environment of the city. Scientific almanac. 2016;4(18):397–404.
4. RIA Crimea. URL: <http://crimea.ria.ru/society/20171228/1113324652.html> – 01.02.2018.
5. URL: <http://o-p-i.ru/promyshlennoe-proektirovanie/14-sticheskie-stranitsy-proektirovanie/stati-i-publitsii/979-zelenye-fasady-patrika-blanka.html> – 01.02.2018.
6. URL: <http://www.abitant.com/posts/vertikalnye-sady-patrika-blanka> – 01.02.2018.